

EDN HAGTCM

DOI 10.5281/zenodo.14184861

УДК 621.9.01

Умеров Э. Д., Джемалядинов Р. М., Скакун В. В.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАСЛЯНЫХ СОТС С ПРИСАДКАМИ НАНОГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ НА СИЛЫ РЕЗАНИЯ И ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»

Реферат. Для восстановления изношенных деталей сельхозтехники в современном сельском хозяйстве необходимо применять новые эффективные смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС), в состав которых вводят различные присадки, позволяющие увеличить охлаждающий эффект, не ухудшая при этом смазывающие свойства. Использование наноглинистых минералов в качестве присадки к масляным СОТС обладает рядом преимуществ по сравнению с существующими модификаторами трения, такими как дисульфид молибдена или графита. Данная присадка является природным наноминералом, снижающим адгезионный износ режущего инструмента и увеличивающим его стойкость. Цель исследований – обосновать возможность применения присадки наноглинистого минерала к масляным СОТС для снижения силы резания и повышения качества обработанных поверхностей при сверлении деталей сельхозтехники из труднообрабатываемых материалов. Теоретические и экспериментальные исследования были проведены в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова в 2022–2024 гг. Натурные эксперименты осуществляли на металлорежущем станке при операциях сверления, где фиксация составляющих силы резания осуществлялась при помощи трехкомпонентного динамометра М-30-3-бк. На основе математического моделирования получена зависимость по определению эмпирического коэффициента трения применительно к операции сверления. Проведенные лабораторные исследования показали, что при подаче масляной СОТС с присадкой наноглинистых минералов эмпирический коэффициент трения имеет наименьшее значение ($\mu = 0,11$) по сравнению с другими составами. Данная присадка к масляной СОТС также показала положительный эффект при экспериментальных исследованиях по обработке стали 12Х18Н10Т на операциях сверления, приводящий к снижению сил резания в среднем на 10 % по сравнению с подачей СОТС без присадок, а также к уменьшению шероховатости обработанной поверхности до $R_a = 3,96$ мкм. Полученные результаты подтвердили возможность использования наноглинистых минералов в качестве присадок к масляным СОТС.

Ключевые слова: сельхозтехника, ремонт, резание металлов, наноглинистые минералы, масляные СОТС, силы резания, шероховатость поверхности.

Для цитирования: Умеров Э. Д., Джемалядинов Р. М., Скакун В. В. Экспериментальная оценка масляных СОТС с присадками наноглинистых минералов на силы резания и шероховатость обработанной поверхности // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 249–258. EDN: HAGTCM. DOI: 10.5281/zenodo.14184861.

For citation: Umerov E. D., Dzhe-malyadinov R. M., Skakun V. V. Experimental evaluation of the impact of oil LCTM with additives of nanoclay minerals on cutting forces and roughness of the treated surface // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 249–258. EDN: HAGTCM. DOI: 10.5281/zenodo.14184861.

Введение

В сельскохозяйственном машиностроении важным аспектом является выпуск качественной и надежной продукции, а также внедрение в производство новых технологий. Однако последнее требует дополнительных затрат на переоснащение оборудования, что приводит к удорожанию стоимости готовой продукции. Следовательно, необходима интенсификация производства с минимумом затрат.

Отметим, что приобретение новых запасных частей при ремонте сельскохозяйственной техники и механизмов занимает более 65–70 % от общих затрат на ремонт [1]. Однако многие изношенные детали имеют остаточный ресурс порядка 60 % [2], поэтому их можно восстановить и соответственно снизить себестоимость восстановления (до 70 %) по сравнению с покупкой новых изделий [2].

Данный способ широко практикуется в экономически развитых странах, где стоимость восстановленных деталей при равноценном ресурсе ниже в два раза по сравнению с новыми [3].

Правильный способ восстановления и соблюдение технологического процесса с применением современных смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) позволит получить стабильный ресурс восстановленных деталей и повысить качество сельхозтехники.

С каждым годом в связи с удорожанием запасных частей и самой сельхозтехники снижается покупательная способность товаропроизводителей. Поэтому восстановление изношенных деталей и механизмов является актуальным способом поддержания парка машин в работоспособном состоянии. Применение современных СОТС позволит повысить качество обрабатываемых поверхностей, увеличить ресурс режущего инструмента и соответственно снизить затраты на ремонт путем сокращения расходов на СОТС по сравнению с импортными аналогами.

Разработка новых видов СОТС и исследование их влияния на процесс механической обработки материалов позволит открыть новые пути эффективного применения. Одним из способов решения данной проблемы является применение экологически безопасных СОТС на основе растительных масел.

Основным действием масляных СОТС является смазочное, обеспечивающее необходимое качество обработанной поверхности. В подавляющем большинстве на производстве применяют водорастворимые СОТС (эмульсии), которые за счет подачи достаточно большого объема снижают температуру в зоне резания путем конвективного теплообмена, но уступают по смазывающим свойствам.

Аналізу способов активации и совершенствования СОТС, используемых при лезвийной обработке заготовок, посвящено значительное количество научных работ как отечественных, так и зарубежных ученых [4–9]. Известные способы и методы по активации и разработке новых эффективных СОТС могут быть существенно дополнены и доработаны, таким образом, создание новых масляных СОТС, имеющих низкую стоимость и обладающих эндотермическим эффектом с улучшенными трибологическими (смазывающими) свойствами, остается актуальным.

Одним из способов решения данной проблемы является введение в состав масляных СОТС присадок в виде наноглинистых минералов (ПНМ) с целью увеличения стойкости режущего инструмента и улучшения качества обработанной поверхности. Их физико-химические свойства дают возможность гидрорасклинивания структурных пакетных слоев при гидрировании, что обеспечивает гидросмазку между её слоями, способствуя увеличению трибологической эффективности такой СОТС [10]. При обработке труднообрабатываемых материалов, обладающих низкой теплопроводностью [11, 12], данная СОТС проявит положительный эффект.

Оптимальные режимы резания [13], а также материал обрабатываемой детали и физико-химические свойства подаваемой СОТС [14] напрямую оказывают влияние на температуру в зоне резания, обеспечивают стойкость (ресурс) режущего инструмента и качество обрабатываемой поверхности [15–18].

Следовательно, возникает необходимость в теоретических исследованиях, которые направлены на создание новых масляных СОТС с ПНМ, а также экспериментальная оценка их влияния на процесс резания и качество обрабатываемой поверхности.

Цель исследований – обосновать возможность применения присадки наноглинистого минерала к масляным СОТС для снижения силы резания и повышения качества обработанных поверхностей при сверлении деталей сельхозтехники из труднообрабатываемых материалов.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» (г. Симферополь) в 2022–2024 гг.

Первым этапом оценки эффективности вышеописанной ПНМ в масляной СОТС явились лабораторные исследования, которые были приближены к условиям операции сверления, где объектом выступал эмпирический коэффициент трения. В работах [4, 5] рассмотрены способы и методы по его определению, однако авторы пришли к выводу, что они не всегда точны в определении коэффициента и не отражают необходимые условия, описанные выше.

Для этого была разработана и собрана оригинальная конструкция, представляющая собой трибометр, с помощью которого можно определить эмпирический коэффициент трения по методике [19], приближенной к процессу сверления.

Для этого в качестве индентора использовали переточенное спиральное сверло из стали Р6М5, утратившее режущую способность. В качестве контртела использовали цилиндр из стали 45 с заранее просверленным отверстием, в которое подавали испытуемые СОТС. Далее контртело устанавливали на трехкомпонентный динамометр М30-3-6к, который крепился на вертикально-сверлильном станке. Генерируемый сигнал поступал на персональный компьютер, с помощью которого происходила обработка графиков.

Для получения высокой точности полученных результатов перед экспериментом динамометр был тарирован.

Последовательность выполнения лабораторных испытаний была следующей. На динамометр крепили контртело, запускали станок с частотой вращения шпинделя 500 об./мин и подавали испытуемые СОТС с постепенным созданием осевой нагрузки до $P_0 = 2000$ Н и фиксацией значений момента трения на компьютере.

Для сравнения эффективности использованы следующие составы СОТС: растительное масло (подсолнечное), индустриальное масло И-20А, растительное масло (подсолнечное) с ПНМ и индустриальное масло И-20А с ПНМ. Подача СОТС осуществлялась равномерно с расходом 0,5 л/мин.

На рисунке 1 представлена расчетная схема трения с действующими силами. Так как рассматриваемый случай имеет вращающееся тело (индентор) и неподвижное контртело, будем использовать в расчетах момент силы трения $M_{тр}$.

Согласно расчетной схеме, сила трения $F_{тр}$ есть равнодействующая сила, которую можно определить согласно правилу нахождения равнодействующих параллельных распределенных сил. Определим ее величину и точку приложения, которая расположена в центре линии контакта l сверла и заготовки.

Рисунок 1 – Расчетная схема рассматриваемого узла трения

Примечание. 2φ – угол при вершине сверла; $F_{тр}$ – сила трения, Н; P_0 – осевая сила, Н.

Возникаемый момент трения, согласно рисунку 1, определяется зависимостью:

$$M_{тр} = F_{тр} \cdot h, \quad (1)$$

где h – плечо пары, определяемый равенством $h = \frac{D + d_0}{2}$.

После подстановки значений в (1) получим зависимость по определению момента трения:

$$M_{тр} = \frac{F_{тр} \cdot (D + d_0)}{2}, \quad (2)$$

отсюда

$$F_{тр} = \frac{2M_{тр}}{D + d_0}. \quad (3)$$

Для рассматриваемого узла (см. рисунок 1) полученная зависимость (3) связывает между собой момент и силу трения.

Прикладываемая осевая сила P_0 , согласно условию равновесия, будет удовлетворять равенству:

$$P_0 = 2P_1, \quad (4)$$

где P_1 – проекция нормальной силы P_N на вертикальную ось.

Нормальная сила P_N , действующая по контактной поверхности инструмента, есть произведение проекции нормальной силы P_N на синус угла между силами:

$$P_N = P_1 \cdot \sin \varphi. \quad (5)$$

После подстановки равенства (4) в (5) получим:

$$P_N = \frac{P_0 \cdot \sin \varphi}{2}. \quad (6)$$

Согласно закону Амонта-Кулона, нормальная сила P_N связана с силой трения $F_{тр}$ и ее можно определить следующим уравнением:

$$F_{тр} = \mu \cdot P_N = \frac{\mu \cdot P_0 \cdot \sin \varphi}{2}. \quad (7)$$

где μ – эмпирический коэффициент трения.

После подстановки равенства (3) в уравнение (7) получим зависимость по определению эмпирического коэффициента трения:

$$\mu = \frac{4M_{\text{тр}}}{(D + d_0) \cdot P_0 \cdot \sin \varphi} \quad (8)$$

Подставляя в формулу (8) значения создаваемой осевой силы и полученного момента, определим эмпирический коэффициент трения для рассматриваемого случая.

Результаты и их обсуждение

Полученные результаты момента трения $M_{\text{тр}}$ при постоянной осевой нагрузке $P_0 = 2000 \text{ Н}$ в среде различных составов СОТС представлены графически на рисунке 2.

На рисунке 3 представлены полученные результаты эмпирического коэффициента трения.

Рисунок 2 – Значения момента трения в среде различных СОТС

Рисунок 3 – Значения эмпирического коэффициента трения μ в зависимости от состава подаваемой СОТС

Анализ рисунка 3 показывает, что ПНМ, добавляемая к маслам позволяет снизить коэффициент трения. Наибольший эффект применения данной присадки проявляется на подсолнечном масле, снижая эмпирический коэффициент трения до минимума ($\mu = 0,11$) по сравнению с минеральной основой СОТС (0,19). Это говорит о том, что масляная СОТС на основе подсолнечного масла с ПНМ обладает улучшенной смазывающей способностью, выдерживая более высокие нагрузки.

Вторым этапом осуществляли экспериментальные исследования, которые предусматривали определение сил резания на операциях сверления и значений шероховатости обрабатываемых деталей.

Для измерения сил резания использован экспериментальный стенд, представленный на рисунке 4, позволяющий непрерывно снимать показания при

помощи трехкомпонентного динамометра с выводом информации на персональный компьютер. В качестве обрабатываемого материала (заготовки), исходя из особенностей обработки и широкого применения в различных отраслях промышленности, была выбрана коррозионностойкая сталь 12X18H10T.

Рисунок 4 – Экспериментальный стенд для исследования сил резания при сверлении

Примечание. 1 – динамометр трехкомпонентный М30-3-6к; 2 – установка для подачи СОТС; 3 – режущий инструмент (спиральное сверло); 4 – обрабатываемая заготовка.

В результате сверления стали 12X18H10T были получены силы резания, представленные на рисунке 5.

Анализ графиков зависимости тангенциальной силы резания показывает, что сверление без применения СОТС провоцирует высокие силы резания. Подача минерального и подсолнечного масел приводит к снижению сил резания на 10–20 %. Подача данных видов масел с ПНМ приводит к большему снижению сил резания (на 9–10 %) по сравнению с маслами без присадки, где наименьшая величина достигается при подаче подсолнечного масла с ПНМ.

Из этого следует, что модифицированная масляная СОТС с ПНМ обладает улучшенными свойствами, способствует снижению температуры в зоне резания, повышая ресурс (стойкость) режущего инструмента, что также положительно сказывается на качестве обрабатываемой поверхности.

Представляет интерес и влияние ПНМ на значения шероховатости обрабатываемых поверхностей, являющейся одним из параметров качества. Кроме присадки на данный параметр оказывают влияние различные факторы, например, режимы обработки, качество подаваемой СОТС и температура в зоне резания.

На рисунке 6 представлено среднеарифметическое отклонение профиля R_a , отражающее параметр шероховатости обрабатываемой поверхности, измерение которого осуществляли профилометром при сверлении стали 12X18H10T.

Анализ результатов среднеарифметического отклонения профиля показывает, что подача СОТС в виде растительного (подсолнечного) масла с ПНМ приводит к снижению шероховатости обрабатываемой поверхности ($R_a = 3,96$ мкм) и имеет наименьшее значение по сравнению с другими видами СОТС, что также подтверждает возможность применения данной присадки.

Рисунок 5 – Зависимость тангенциальной силы резания P_z при подаче различных составов СОТС при обработке стали 12Х18Н10Т

Примечание. ■ – Сухое резание; ✕ – Подсолнечное масло; ▲ – Индустриальное масло И-20А; ● – Подсолнечное масло с ПНМ; ◆ – Индустриальное масло И-20А с ПНМ.

Рисунок 6 – Результаты среднеарифметического отклонения профиля R_a обрабатываемой поверхности

Выводы

Проведенные лабораторные исследования показали, что при подаче масляной СОТС с ПНМ эмпирический коэффициент трения имеет наименьшее значение ($\mu = 0,11$) по сравнению с другими составами.

Присадка наноглинистого минерала к масляной СОТС также показала положительный эффект при экспериментальных исследованиях при обработке стали 12Х18Н10Т на операциях сверления, приводящий к снижению сил резания в среднем на 10 % по сравнению с подачей СОТС без присадок, а также к уменьшению шероховатости обработанной поверхности до $R_a = 3,96$ мкм.

Полученные результаты исследований могут найти применение при ремонте деталей сельхозтехники, позволят сократить затраты на режущий инструмент, приобретение импортных аналогичных СОТС и соответственно снизить себестоимость восстановления (до 70 %) по сравнению с покупкой новых изделий.

Литература

1. Голубев И. Г. Восстановление деталей как направление импортозамещения запасных частей сельскохозяйственной техники // Наука в центральной России. 2015. № 5(17). С. 32–37.
2. Голубев И. Г., Гареев И. Т., Горячев С. А., Корнеев Н. В. Опыт эксплуатации и сервиса зарубежной сельскохозяйственной техники. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. 31 с.
3. Костюков А. Ю., Денисов В. А., Чуликов А. В., Донской Д. В. Восстановление изношенных корпусов масляных насосов дизельных двигателей газодинамическим напылением алюминиевых порошковых материалов // Труды ГОСНИТИ. 2013. Т. 113. С. 406–411.
4. Латышев В. Н. Повышение эффективности СОТС. М.: Машиностроение, 1975. 88 с.

5. Энтелис С. Г., Берлинер Э. М. Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки металлов резанием: справочник. М.: Машиностроение, 1995. 496 с.
6. Латышев В. Н., Шлыков А. А. Влияние состава СОЖ на величину крутящих моментов и стойкость сверл // Технология машиностроения. 1967. № 4. С. 25–29.
7. Верещака А.С., Лиерат Ф., Дюбнер Л. Анализ основных аспектов проблемы экологически безопасного резания // Резание и инструмент в технологических системах. 2000. № 57. С. 29–34.
8. Худобин Л. В., Жданов В. Ф. О возможности активации СОЖ импульсными электрическими полями // В кн.: Чистовая обработка деталей машин. Саратов: СПИ, 1980. С. 49–53.
9. Uysal A., Demiren F., Altan E. Investigation of surface roughness and chip forms in milling of stainless steel by MQL method // Acta Physica Polonica A. 2016. Vol. 129. P. 439–441. DOI: 10.12693/APhysPolA.129.439.
10. Abdulgazis D., Umerov E., Abdulgazis U. Development of endothermic properties and improvement of tribotechnological properties in oil cutting and cooling lubricants // Procedia Engineering. 2017. Vol. 206. P. 1503–1507. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.10.669.
11. Lung D. Machinability of high-alloyed steel and stainless steel // In book: CIRP Encyclopedia of Production Engineering / Ed. by Laperrière L., Reinhart G. Springer: Berlin, Heidelberg, 2014. P. 787-791. DOI: 10.1007/978-3-642-20617-7_6699.
12. O'Sullivan D., Cotterell M. Machinability of austenitic stainless steel SS303 // Journal of Materials Processing Technology. 2002. Vol. 124. Iss. 1–2. P. 153–159. DOI: 10.1016/S0924-0136(02)00197-8.
13. Su Y., Zhao G., Zhao Y., Meng J., Li C. Multi-objective optimization of cutting parameters in turning AISI 304 austenitic stainless steel // Metals. 2020. Vol. 10. Iss. 2. Art. No. 217. DOI: 10.3390/met10020217.
14. Dhar N. R., Siddiqui A.T., Rashid M. H. Effect of high-pressure coolant jet on grinding temperature, chip and surface roughness in grinding AISI-1040 Steel // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2006. Vol. 1. No. 4. P. 22–28.
15. Muthuswamy P., Murugesan V. G. V. Machinability analysis in high speed turning of Ti–6Al–4V alloy and investigation of wear mechanism in AlTiN PVD coated tungsten carbide tool // Engineering Research Express. 2021. Vol. 3. Art. No. 045011. DOI: 10.1088/2631-8695/ac2e12.
16. Muthuswamy P., Nagarajan S. Experimental investigation on the effect of different micro-geometries on cutting edge and wiper edge on surface roughness and forces in face milling // Lubricants. 2021. Vol. 9(10). Art. No. 102. DOI: 10.3390/lubricants9100102.
17. Shiva Pradeep N., Padmakumar M., Sarada B.N. Experimental investigation to assess the effects of trumpet hone on tool life and surface quality in milling of AISI4140 steel // FME Transactions. 2019. Vol. 47. P. 437–441. DOI: 10.5937/fmet1903437S.
18. Khan A. A., Ali M. Y., Haque M. M. A new approach of applying cryogenic coolant in turning AISI 304 stainless steel // International Journal of Mechanical and Materials Engineering. 2010. Vol. 5. P. 171–174.
19. Умеров Э. Д., Мевлют Ш. Т., Абдулгазис Д. У., Абдулгазис У. А. Влияние на коэффициент трения присадки к масляной субстанции СОТС в виде наноглинистого минерала // Вестник современных технологий. 2020. № 2(18). С. 4–9.

References

1. Golubev I. G. Restoration of detail as a trend import substitution of spare parts of agricultural machinery // Science in the Central Russia. 2015. No. 5(17). P. 32–37.
2. Golubev I. G., Gareev I. T., Goryachev S. A., Korneev N. V. Experience in operation and service of foreign agricultural machinery. Moscow: Rosinformagrotekh, 2011. 31 p.
3. Kostyukov A. Yu., Denisov V. A., Chulikov A. V., Donskoy D. V. Restoration of worn-out cases of oil pumps by gasdynamic dusting of aluminum powder // Trudy GOSNITI. 2013. Vol. 113. P. 406–411.
4. Latsyshev V. N. Improving the efficiency of lubricating and cooling technological means. Moscow: Mashinostroenie, 1975. 88 p.
5. Entelis S. G., Berliner E. M. Lubricating and cooling technological means for metal cutting: handbook. Moscow: Mashinostroenie, 1995. 496 p.
6. Latsyshev V. N., Shlykov A. A. The influence of coolant composition on the magnitude of torques and the durability of drills // Tekhnologiya mashynostroeniya. 1967. No. 4. P. 25–29.
7. Vereshchaka A. S., Lierat F., Dubner L. Analysis of the main aspects of the problem of environmentally safe cutting // Cutting & tool in technological system. 2000. No. 57. P. 29–34.
8. Khudobin L. V., Zhdanov V. F. On the possibility of activation of coolant by pulsed electric fields // In book: Finishing of Machine Parts. Saratov: SPI, 1980. P. 49–53.

9. Uysal A., Demiren F., Altan E. Investigation of surface roughness and chip forms in milling of stainless steel by MQL method // Acta Physica Polonica A. 2016. Vol. 129. P. 439–441. DOI: 10.12693/APhysPolA.129.439.
10. Abdulgaziz D., Umerov E., Abdulgaziz U. Development of endothermic properties and improvement of tribotechnological properties in oil cutting and cooling lubricants // Procedia Engineering. 2017. Vol. 206. P. 1503–1507. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.10.669.
11. Lung D. Machinability of high-alloyed steel and stainless steel // In book: CIRP Encyclopedia of Production Engineering / Ed. by Laperrière L., Reinhart G. Springer: Berlin, Heidelberg, 2014. P. 787-791. DOI: 10.1007/978-3-642-20617-7_6699.
12. O'Sullivan D., Cotterell M. Machinability of austenitic stainless steel SS303 // Journal of Materials Processing Technology. 2002. Vol. 124. Iss. 1–2. P. 153–159. DOI: 10.1016/S0924-0136(02)00197-8.
13. Su Y., Zhao G., Zhao Y., Meng J., Li C. Multi-objective optimization of cutting parameters in turning AISI 304 austenitic stainless steel // Metals. 2020. Vol. 10. Iss. 2. Art. No. 217. DOI: 10.3390/met10020217.
14. Dhar N. R., Siddiqui A.T., Rashid M. H. Effect of high-pressure coolant jet on grinding temperature, chip and surface roughness in grinding AISI-1040 Steel // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2006. Vol. 1. No. 4. P. 22–28.
15. Muthuswamy P., Murugesan V. G. V. Machinability analysis in high speed turning of Ti–6Al–4V alloy and investigation of wear mechanism in AlTiN PVD coated tungsten carbide tool // Engineering Research Express. 2021. Vol. 3. Art. No. 045011. DOI: 10.1088/2631-8695/ac2e12.
16. Muthuswamy P., Nagarajan S.K. Experimental investigation on the effect of different micro-geometries on cutting edge and wiper edge on surface roughness and forces in face milling // Lubricants. 2021. Vol. 9(10). Art. No. 102. DOI: 10.3390/lubricants9100102.
17. Shiva Pradeep N., Padmakumar M., Sarada B.N. Experimental investigation to assess the effects of trumpet hone on tool life and surface quality in milling of AISI4140 steel // FME Transactions. 2019. Vol. 47. P. 437–441. DOI: 10.5937/fmet1903437S.
18. Khan A. A., Ali M. Y., Haque M. M. A new approach of applying cryogenic coolant in turning AISI 304 stainless steel // International Journal of Mechanical and Materials Engineering. 2010. Vol. 5. P. 171–174.
19. Umerov E. D., Mevlut Sh. T., Abdulgaziz D. U., Abdulgaziz U. A. Influence on the coefficient of friction additive to the oil substance coolants in nanoclay mineral // Journal of Modern Technologies. 2020. No. 2(18). P. 4–9.

UDC 621.9.01

Umerov E. D., Dzhemalyadinov R. M., Skakun V. V.

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE IMPACT OF OIL LCTM WITH ADDITIVES OF NANOCCLAY MINERALS ON CUTTING FORCES AND ROUGHNESS OF THE TREATED SURFACE

Summary. Restoration of worn-out parts of agricultural machinery in modern agriculture is possible, among other things, with the use of new effective lubricating and cooling technological means (LCTM), which include various additives that increase the cooling effect without compromising the lubricating properties. The use of nanoclay minerals as an additive to oil LCTM has a number of advantages over existing friction modifiers such as molybdenum disulfide or graphite. This additive is a natural nanomineral, which allows to reduce the adhesive wear of the cutting tool and increase its durability. The purpose of the research was to substantiate the possibility of using a nanoclay mineral additive to oil LCTM to reduce cutting force and improve the quality of treated surfaces when drilling agricultural machinery parts made of hard-to-process materials. Theoretical and experimental studies were conducted at the Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov in 2022-2024. The experiments were carried out on a metal-cutting machine for drilling operations; the fixation of the components of the cutting force was carried out using a three-component dynamometer M-30-3-6k. On the basis of mathematical modeling, the dependence on the determination of the empirical coefficient of friction in relation to the drilling operation was obtained. Laboratory studies demonstrated that the application of the oil LCTM with an additive of nanoclay minerals resulted in the

lowest value of empirical coefficient of friction ($\mu = 0.11$) compared with other compositions. This additive to the oil LCTM also showed a positive effect in experimental studies when processing 12X18H10T steel during drilling operations, leading to a decrease in cutting forces by an average of 10% compared with the LCTM without additives, as well as to a decrease in the roughness of the treated surface to $Ra = 3.96$ microns. The results obtained confirmed the possibility of using nanoclay minerals as additives to oil LCTM.

Keywords: agricultural machinery, repair, metal cutting, nanoclay minerals, oil LCTM, cutting forces, surface roughness.

Умеров Эрвин Дзеватович, кандидат технических наук, доцент кафедры Автомобильный транспорт, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»; 295015, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, 8; e-mail: Ervin777@yandex.ru.

Джемалыдинов Руслан Марленович, преподаватель кафедры Технология машиностроения, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»; 295015, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, 8; e-mail: rus.dzhemalyadinov@mail.ru.

Скакун Владимир Владимирович, преподаватель кафедры Технология машиностроения, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»; 295015, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, 8; e-mail: vladimir.skakun.92@list.ru.

Umerov Ervin Dzhevatoich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of automobile transport, SBEIHE RC "Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov"; 8, Uchebnyy side street, Simferopol, Republic of Crimea, 295015, Russia; e-mail: Ervin777@yandex.ru.

Dzhemalyadinov Ruslan Marlenovich, lecturer at the Department of mechanical engineering, SBEIHE RC "Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov"; 8, Uchebnyy side street, Simferopol, Republic of Crimea, 295015, Russia; e-mail: rus.dzhemalyadinov@mail.ru.

Skakun Vladimir Vladimirovich, lecturer at the Department of mechanical engineering, SBEIHE RC "Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov"; 8, Uchebnyy side street, Simferopol, Republic of Crimea, 295015, Russia; e-mail: vladimir.skakun.92@list.ru.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №24-12-20013) «Бесконтактная оптическая фазовая профилометрия для измерений параметров шероховатости поверхностей на основе сингулярных пучков». Региональный конкурс 2024 г. «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 06.08.2024.

Дата принятия к печати – 19.09.2024.